

ONA TILI O'QITISH METODIKASINING DOLZARB MASALALARI VA HOZIRGI KUNDAGI AHAMIYATI

Norqobilova Zarifa Axatullayevna

Shahrisabz davlat Pedagogika instituti o'zbek tili
va adabiyoti katta o'qituvchisi

Sevinch Valiyeva

3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17696256>

Annotatsiya: Til yashasa, millat yashaydi. Hozirgi kunda tilimizni rivojlantirish uchun bir qator islohotlar olib borilmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, har qanday tilni o'rganishdan oldin albatta, birinchi navbatda ona tilimizni mukammal bilishimiz kerak bo'ladi. Shundan keyingin, boshqa tillarni o'rganishimiz, tushunishimiz oson kechadi. Til o'rganish va o'rgatishda turli metodlarning o'rni beqiyos. Yoshlarimiz ayni paytda bir qancha tillardan sertifikatlarni qo'lga kiritib, chet ellarda tahsil olmoqdalar. Shu boisdan, tilga e'tibor kuchaydi. Hozirgi kunda, ona tilini turli xil metodlar orqali o'qitishning nechog'lik muhim ahamiyatga ega ekanligi shuningdek, ona tili o'qitish metodikasi fanida ham zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi va nazariyalarning amaliyotga taqbiq etilishi borasidagi ishlar mana shu maqolamizda batafsil aytib o'tilgan. Bu borada talabalar va o'quvchilar ongiga tilning buyuk qudratga ega ekanligi uning mazmun va mohiyatlari to'g'risidagi zaruriy bilimlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyat, metodika, ta'limot, uzluksizlik, izchillik, so'zlashuv birligi, mantiqiy bilish, yondashuv, jarayon.

Abstract: When a language lives, a nation lives. Currently, a number of reforms are being carried out to develop our language. It is important that before learning any language, we must first know our native language perfectly. After that, it will be easy for us to learn and understand other languages. The role of various methods in learning and teaching languages is invaluable. Our young people are currently obtaining certificates in several languages and studying abroad. Therefore, attention to language has increased. Today, the importance of teaching the native language through various methods, as well as the work on the application of modern technologies and the application of theories in practice in the field of native language teaching methodology, is described in detail in this article. In this regard, the language has great power in the minds of students and pupils, and the necessary knowledge about its content and essence is discussed.

Keywords: National value, methodology, education, continuity, consistency, unity of speech, logical cognition, approach, process.

Аннотация: Когда живёт язык, живёт и нация. В настоящее время проводится ряд реформ, направленных на развитие нашего языка. Важно, чтобы перед изучением любого языка мы сначала в совершенстве знали свой родной язык. После этого нам будет легко изучать и понимать другие языки. Роль различных методов в изучении и преподавании языков неопределима. Наша молодёжь в настоящее время получает сертификаты по нескольким языкам и учится за рубежом. Поэтому внимание к языку возросло. Сегодня в этой статье подробно описывается важность обучения родному языку различными методами, а также работа по применению современных технологий и применению теорий на практике в области методики преподавания родного языка. В связи с этим язык имеет большую силу в сознании студентов и учащихся, и обсуждаются необходимые знания о его содержании и сущности.

Ключевые слова: Национальная ценность, методика, образование, преемственность, последовательность, единство речи, логическое познание, подход, процесс.

Hozirgi kunda barcha ta'lim muassasalarida tilga bo'lgan e'tibor oshdi. Til o'rganish va o'rgatishda turli metodlardan foydalanish esa, ancha yengillik yaratadi va bunda ona tili o'qitish metodikasi fanining ham ahamiyati kattadir. Ona tili o'qitish metodikasi haqida gap borganda avvalo, "metod" so'ziga to'xtalib o'tishimiz joiz. Ko'pgina tilda foydalanayotgan atamalarimiz boshqa tillardan tilimizga o'zlashtirilgan masalan; metod aslida yunoncha „metodos“ so'zidan olingan bo'lib, „bilish va tadqiqot yo'li, „nazariya“, „ta'limot“ kabi ma'nolarni bildiradi. Metodika (yurt, „methodike“) biror ishni bajarish, amalga oshirish, ado etish metodlarining, usullarining yig'indisi yoki o'qitish usullari haqidagi ta'limot — ta'lim berish metodlari, yo'llari va vositalari haqidagi fan sifatida kirib kelgan. Fanda metodika maktabda oliygohda ma'lum qo'yilgan talablardan kelib chiqib ona tili o'qitish fanining qator vazifalarini belgilab beradi. Shu bilan birga tizimda uzluksizlik va izchillilikni ta'minlaydi. Unda asosan: 1) Fanning maqsadi, vazifalari, mazmunini o'rganish 2) O'qitishdagi usullar va metodlar, tamoyillar tahlili, talabalar va o'quvchilarning amaliy ishlari 3) Ona tili ta'limini berishda shart-sharoitlar haqidagi masalarni hal qilishdan iborat. Maktabda quyi sinflardan boshlab ona tili o'qitish savod o'rgatishdan ketma-ketlikda davom etib yuqori sinflargacha bilimlarning takomillashuvini, mustahkamlanib borishini nazarda tutsa, oliygohda esa anchayin murakkab bosqichlarda davom eta boradi. Ammo barchasining zamirida o'rganuvchilar ongida ona tili o'qitish aslida borliqni anglash ekanligini tushuntirish yotadi. Fanning mohiyatini anglatishda

ularni qismlarga bo`lib o`rganish muhim. Barchamizga ma`lumki, til - jamiyat kishilari orasida o`zaro aloqa vositasi, so`zlashuv birligi, borliqni mantiqiy bilish. Tilimiz orqali muloqotgq kirisha olamiz, jamiyatning bir bo`lagi sifatida ish faoliyatimizni davom ettiramiz. Ona tili o`qitish qismiga kelganimizda esa aynan talabalarga bu sohada kerakli ilmlar va qoidalarni to`g`ri va samarali usulda berib borish, ularga zamonaviy takomillashgan aniq ma`lumotlar majmuyini taqdim etishimiz lozimligi turadi. Maktabda o`quvchilar uchun DTS talablariga mos va xos bo`lgan zaruriy o`quv kompetensiyalarni berib borishni talab etadi. Har ikkisiga ta`lim berishda asosiy rol - ona tiliga muhabbat ruhida tarbiyalash, klassika va zamonaviylikni uyg`unlashtirgan holda milliy qadriyatlar uyg`unligida dars tizimini tashkillashtirish muhim. Ona tili o`qitish metodikasining talablari, qonun-qoidalarini o`zlashtirish, millat hayoti, jamiyat ravnaqi bilan bo`g`liq ijtimoiy tarixiy, madaniy-iqtisodiy, adabiy-estetik jarayonlarni tushunish. Talabalarda keyinchalik qo`llashlari uchun innovatsion usulda dars o`tib, savodxonlikni shakllantirib olishlariga ko`maklashuvchi metodlar orqali tajriba va nazariy bilimlarni taqdim etish. Ta`lim tizimida interfaol ta`lim texnologiyalarining quyidagi shakllari mavjud: 1) Ijodiy topshiriqni bajarish; 2) Kichik guruhlarda ishlash; 3) Test o`tkazish; 4) Qaytar aloqa; 5) Masofaviy ta`lim; 6) Treninglar o`tkazish; 7) Muammoli vaziyatlarni hal qilish; 8) Ijtimoiy zahiralardan foydalanish (mutaxasislarni taklif etish, tabiiy va ijtimoiy obyektlarga ekskursiyalar uyushtirish) 9) yangi materialni o`rganish va mustahkamlash (interfaol ma`ruza, ko`rsatmali qurollar bilan ishlash) Dars jarayonida masalan til o`qitishning asosiy bo`limlaridan biri bo`lgan sintaksis bo`limi bilan ishlashning bir qancha variantlarini ko`rib o`tamiz. Birinchi variantda bu haqda ma`lumot berib o`tamiz: Sintaksis so'zlarning gapda bog'lanishi, gap qurilishi va turlari haqidagi bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan tilshunoslikning muhim bo'limidir [1]. Ammo amaliyotda ko'plab o'qituvchilar va o'quvchilar sintaksis bo'limini murakkab va qiyin o'zlashtiriluvchi bo'lim sifatida qayd etadilar [2]. Sintaksis bo'limining murakkabligi gap qurilishi, so'zlar o'rtasidagi aloqalar, gap bo'laklari, ularning vazifalariga doir qoidalarning ko'pligi bilan izohlanadi. Uni tilshunoslar tomonidan bir muncha murakkab shu bilan birga o'zlashtirilishi qiyin deyilishiga sabab uni o'rganishdan oldin tilshunoslikda mavjud morfologiya, leksikologiya kabi til bo'limlaridan anchagina xabardor bo'lish talab etilganidir. O'quvchilar esa sintaktik tahlilda qiyinchiliklarga duch kelishlari ham mumkin chunki, bu jarayonda murakkablik va mavhum tushunchalarning ko'pligi ularga to'sqinlik qiladi. Shunda ustozlarga "Tadqiqot o'tkaz" o'yini yordamga keladi. Bunda doskada bo'limlar yoziladi, tarqatmalarda esa gaplar yozilib o'quvchilarga tayyor

material beriladi va birlashtirishi soʻraladi. Ikkinchi variantda “wordwall” elektron oʻyini ustoz tomonidan sintaksis haqidagi tahlillar bilan toʻldirilib monitorida qoʻyib beriladi keyin oʻquvchilarga doskaga chiqib unga javob berib boradi. Shu tarzda mavzu mustahkamlanib ham interaktiv metodlardan foydalanilgan holda dars tashkillashtiriladi. Ona tili oʻqitish metodikasida oʻtgan asrlar allomalarining bizgacha yetib kelgan asarlari va qoʻllanmalarini nodir manba deyish mumkin. Xususan, mumtoz janr namoyondasi Alisher Navoiy oʻz asarlarida tilni millat koʻzgusi sifatida koʻrib, unga nihoyatda yuksak eʼtibor berganliklari bugungi yoshlar uchun namuna maktabini oʻtaydi. U kishiga zamondosh Husayn Boyqaro ham bu borada oʻz tilini koʻklarga koʻtarib soʻzdan ustalik bilan foydalanib gʻazallar bitgani rost. Ana shunday misollar orqali oʻquvchilar va talabalarga anʼanaviy va noanʼanaviy darslarni tashkil etish, taʼlim jarayonida turli xil yondashuvlarga eʼtibor qaratishimiz judayam muhimdir. Darslarni mavzuga mos turi xil metodlar yordamida sifatli tashkil etish hozirgi taʼlim jarayonining tlabi hisoblanadi. Buni esa, shubhasiz metodlarsiz tasavvur qilib boʻlmaydi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda rivojlangan davlatlar qatorida biz ham darslarni sifatli tashkil etish uchun turlicha zamonaviy metodlar va yangi texnologiyalardan foydalangan holda, reja asosida mavzularni taqdimotlar, interfaol usullar orqali tushuntiramiz. Qolaversa, taʼlim jarayonida anʼanaviy va noanʼanaviy darslarni bir-biriga bogʻlab dars oʻtish ham maqsadga muvofiqdir. Chunki zamonaviylikka berilib, milliylikni yoʻqotish toʻgʻri emas. Ayniqsa, taʼlim jarayoniga sunʼiy intellektning jadallik bilan kirib kelishi yoshlarimiz ongiga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Bunday holatlarni tahlil qilar ekanmiz, biz eng avvalo oʻz bilimimizga tayanib ish koʻrishimiz, yoshlarni ham oʻz mustaqil fikri boʻlishiga chorlashimiz maqsadga muvofiqdir. Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati:

References:

1. B. Toʻxliyev, M. Shamsiyeva, T. Ziyodova oʻzbek tili oʻqitish metodikasi. Toshkent-2006.
2. Sariyev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi masalalari. Toshkent 1997.
3. Oʻzbek tili grammatikasi, (1), (2) 2j., T., 1975;
4. Mahmudov N., Nurmonov A., Oʻzbek tilining nazariy farmatikasi. Sintaksis, T., 1995.
5. A. G., ulomov, M. Qodirov, M. Ernazarova, A. Bobomurodova, A. Alovutdinova, V. Karimjonova. Toshkent-2012.

